

EFEITO DO TRATAMENTO COM APOCININA NOS NÍVEIS DE TIÓIS REDUZIDOS DO HIPOCAMPO DE RATOS COM ALZHEIMER INDUZIDOS POR beta-AMILÓIDE1-42

BRAZ, D. D. S. , Silva, D. S. , Oliveira, P. E. G. , Lima, R. C. B. , Silva, L. F. , Oliveira, A. L. M. ,
Alves, J. O. , Ceccatto, V. M. ,

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS - UECE

Introdução:

O estresse oxidativo desempenha um papel significativo na patogênese da Doença de Alzheimer (DA). A relação entre estresse oxidativo e DA sugere que as Espécies Reativas de Oxigênio (EROs) são uma parte essencial do processo patológico. Dentre os sistemas produtores de EROs, a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato oxidase (NADPH oxidase) ou NOX consiste em um complexo enzimático, expresso em vários tipos de células, que catalisa a redução de moléculas de oxigênio utilizando elétrons para formar ânions superóxido. A apocinina, um inibidor das enzimas NOX, surge como uma das drogas promissoras em modelos experimentais de doenças nas quais há o envolvimento de ROS, como por exemplo, em patologias neurodegenerativas. O grupamento tiol da glutathiona sofre oxidação direta pela enzima glutathiona oxidase ou indireta, pela ação da glutathiona peroxidase. Dessa forma, os níveis de tióis reduzidos (não oxidado) são usados como marcador de oxidação nos organismos. A apocinina, ao alterar a sinalização redox, aumenta a expressão de enzimas antioxidantes, e pode diminuir a expressão de proteínas precursoras de amilóide (APP) e assim reduzir os efeitos deletérios da DA.

Objetivos:

Portanto, o presente estudo teve o objetivo de analisar os efeitos da apocinina no estado oxidativo do hipocampo em ratos com Alzheimer induzidos por beta-amilóide.

Métodos:

O Projeto foi aprovado no Comitê de Ética Para o Uso de Animais (CEUA/UECE) sob o número 08509652/2021. Para isso, foram utilizados ratos Wistar com 90 dias de vida, com peso médio de 250g, obtidos do Biotério do ISCB/UECE. Os animais foram distribuídos aleatoriamente em 4 grupos: Sham Controle, Sham Apocinina, Alzheimer Controle e Alzheimer Apocinina. Os grupos foram eutanasiados e o cérebro dissecado para posteriores análises bioquímicas. Foram analisados os níveis de tióis expressos em nmol DTNB reduzido por mg de proteína. A significância estatística foi considerada quando os resultados apresentassem probabilidade de ocorrência da hipótese nula menor que 5% ($p < 0,05$). Para comparação dos grupos foi

realizado two way anova.

Resultados:

O conteúdo de tiol do hipocampo foi significativamente maior entre os grupos Alzheimer Controle em comparação aos demais grupos experimentais. No entanto, não houve efeito do grupo Sham Controle quando comparado com o grupo Sham Apocinina (SHAM, $3,60 \pm 2,94$ vs. APO, $2,78 \pm 1,35$). Ainda, foi observado uma redução significativa dos níveis de tióis quando comparado o grupo Alzheimer Controle, $12,6 \pm 3,99$ com Alzheimer-Apocinina, $8,00 \pm 1,98$, $p \leq 0,05$.

Conclusão:

Conclui-se que a NADPH Oxidase pode contribuir para uma adaptação redox no ciclo das glutationas a longo prazo do tecido cerebral.

Código Comitê de Ética:

08509652/2021

Apoio Financeiro:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).